

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

I CAVALIERI DELLA SIBILLA - GUERRIN MESCHINO E I SUOI ANTECEDENTI: HUON DA BORDEAUX¹

1. Una questione letteraria: l'origine del 'Guerrin Meschino' e del 'Paradiso della Regina Sibilla'

Uno dei maggiori problemi nello studio e nell'approfondimento del mito della Sibilla Appenninica è l'origine letteraria di opere quali *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino e *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale. Da dove furono tratte le vicende narrate in questi due componimenti? A quali fonti più antiche si ispirano?

Gli studiosi sono unanimi nell'affermare che entrambi gli autori si abbeverarono al mondo dei romanzi cavallereschi e delle "chansons de geste", ambientate nei secoli ottavo e nono, l'età dell'Imperatore Carlomagno e delle lotte tra Mori e Cristiani.

Tra i molti poemi epici appartenenti alle narrazioni carolingie, in un precedente post abbiamo posto in evidenza le possibili connessioni sussistenti tra alcuni episodi del *Guerrin Meschino* e del *Paradiso della Regina Sibilla* e un particolare poema cavalleresco che non è stato ancora oggetto di specifici studi in relazione alla Sibilla Appenninica e alla sua leggenda: *Huon da Bordeaux*, un poema epico del tredicesimo secolo.

¹ Pubblicato il 18 dicembre 2017
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_LegendOrigin.asp)

Fig. 1 - Due romanzi cavallereschi, Huon da Bordeaux e Guerrin Meschino, e le loro connessioni con la leggenda del Monte Sibilla in Italia (sullo sfondo)

2. Le magiche porte eternamente battenti di Huon

Un valoroso cavaliere riesce a penetrare all'interno di un magico luogo proibito, incontrando un essere chiamato Sibilla. Una delle prove che egli deve superare è costituita da una barriera di metallo che si apre e si chiude, con moto perpetuo ed incessante, in grado di impedire a chi sia privo di coraggio di entrare nel regno fatato. Inoltre, il nostro audace eroe decide di recarsi a Roma, per chiedere al Pontefice l'assoluzione e il perdono per i propri peccati.

Chi è questo cavaliere? Si tratta di Guerrin Meschino, il protagonista del famoso romanzo quattrocentesco di cui è autore Andrea da Barberino? O, forse, stiamo parlando di uno degli ignoti cavalieri in cerca della Sibilla Appenninica descritti da Antoine de La Sale nella sua narrazione *Il Paradiso della Regina Sibilla*?

Niente affatto. Stiamo infatti raccontando le avventure di un differente - e più antico - cavaliere: Huon da Bordeaux.

Pochi sono a conoscenza del fatto che alcuni elementi delle avventure eroiche di Guerrin Meschino sembrano essere tratte da un'opera ancor più antica: *Huon da Bordeaux*, un poema epico redatto in versi francesi e risalente al tredicesimo secolo.

Proprio come *Guerrin Meschino*, anche *Huon da Bordeaux* ha sperimentato un duraturo successo attraverso molti secoli, con molteplici adattamenti, versioni in prosa e addirittura riduzioni teatrali. Una delle più famose, tra queste ultime, ha come protagonista un fiabesco personaggio che appare per la prima volta proprio in *Huon*: il personaggio è Auberon (Oberon) e l'opera teatrale che a lui si ispirerà è il *Sogno di una notte di mezza estate* di William Shakespeare.

Ma torniamo al nostro poema duecentesco: il protagonista principale è Huon, un ardito cavaliere appartenente alla corte di Carlomagno. Un cavaliere, proprio come Guerrino. Un cavaliere che vive e agisce nello stesso periodo storico nel quale è ambientata la vicenda del Meschino.

Ciò che stupisce nella storia di Huon - che fu scritta più di centocinquanta anni prima che apparissero *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla* - è che alcuni particolari delle vicende narrate sembrano riapparire anche nelle opere di Andrea da Barberino e Antoine de La Sale, nelle parti dedicate alla Sibilla Appenninica.

Eppure, sembra che nessuno abbia mai investigato in dettaglio questi particolari.

Prendiamo le avventure di Huon successive alla sua partenza da Parigi: come Guerrino, egli abbandona l'Europa e comincia a viaggiare in terre remote e sconosciute, situate oltre la Terrasanta. In questi luoghi, egli viene a conoscenza di Dunostre, una torre situata in prossimità del Mar Rosso: una torre magica, una sorta di labirinto con 300 finestre e 25 stanze. Un luogo proibito. Un luogo protetto da qualcosa che, alle nostre orecchie, non suona affatto nuovo:

«Ci sono due uomini all'ingresso della torre; Sono fatti tutti di bronzo ben rifinito, Ognuno di essi impugna un doppio flagello, tutto di metallo, paurosi a vedersi. Essi battono continuamente, sia d'estate che d'inverno. E vi dico, in verità, che un uccellino che sapesse volare veloce, non riuscirebbe a volare fino all'interno del palazzo Senza esserne ucciso; non potrebbe fuggirne».

[Nel testo originale francese: «Et s'a deux hommes à l'entrer de l'ostel; Tout sont de keuvre et fait et compasé, Si tient cascuns un flaiel acouplé, Tout sont de fer, moult font à redouter. Tout adès batent et yver et esté, Et si vous di, par fine verité, Une aloete, que bien tost set voler, Ne poroit mie ens el palais voler Que ne fust morte; ne poroit escaper»].

Ma non è, questa magica barriera, una parente stretta di quelle porte di metallo di cui ci parla Antoine de La Sale, poste all'interno della favolosa grotta della Sibilla Appenninica, in Italia? A titolo di confronto, ecco qui di seguito le parole di de La Sale:

«Dentro questa caverna, fino alle porte di metallo, che battono giorno e notte incessantemente, chiudendosi e riaprendosi [...] all'interno della grotta, vi sono due porte di metallo, le quali giorno e notte sbattono senza mai fermarsi [...] Queste porte battono in modo tale che ognuno che sia intenzionato ad entrare ben conosce come egli non potrà evitare di essere catturato tra le due, finendone schiacciato come una mosca. E questa fu la cosa che maggiormente li spaventò...».

[Nel testo originale francese: «dedans ceste cave, jusques es portes de metall, qui jour et nuyt et sans ceser battent, cloant et ouvrant [...] à l'endroit de la cave, sont les deux portes de metal, qui jour et nuyt batent sans cesser [...] Ces portes batent par telle maniere qu'il est proprement advis à celluy qui entrer y doit, qui'il n'y pourroit entrere sans estre entre deux cueilly et tout effroissé comme une mousche. Et ce fut la chose qui le plus espouvanta...»].

La trappola in movimento ciclico. Un ordigno di metallo che protegge l'accesso al mondo magico. Un moto incessante, che non si arresta né di giorno né di notte, né d'estate né d'inverno. L'aspetto orribile, pauroso di quel meccanismo. I piccoli animali - uccelli o insetti - utilizzati come monito a proposito dei terribili effetti di schiacciamento che gli audaci

avventurieri sarebbero costretti a subire... Molto simile. Troppo sospettosamente simile.

E non è questa la sola coincidenza.

3. Il viaggio a Roma di Huon

Abbiamo visto come uno specifico episodio tratto da *Huon* sembri essere significativamente simile ad una scena reperibile nel *Paradiso della Regina Sibilla*: meccanismi metallici rotanti (flagelli nel primo, porte nel secondo) che proteggono l'accesso ad un luogo fatato (la torre di Dunostre nel primo, le gallerie più interne della Grotta della Sibilla nel secondo).

Ma le analogie non sono affatto terminate.

Fig. 2 - Un disegno tratto dalla rara edizione di *Huon da Bordeaux* curata nel 1898 da Gaston Paris, raffigurante Huon che supera le due statue di bronzo dotate di flagelli roteanti all'ingresso della torre di Dunostre

Andiamo a considerare un altro famoso episodio contenuto nel *Guerrin Meschino*: come sappiamo, nel romanzo cavalleresco di Andrea da Barberino il protagonista Guerrino cavalca fino a Roma per chiedere al Pontefice il perdono dei propri peccati:

«Per molte giornate andò a Roma. A lo albergo se reposò uno giorno: poi andò a santo Pietro, e domandò a molti de parlare a lo santo padre [...] inzinochiose in sina a li soi piedi, e basò li piedi sempre pianzendo, e cridando misericordia».

Lo stesso accade anche al cavaliere tedesco (forse Tannhäuser) nel testo di de La Sale:

«E quando arrivò a Roma, senza attendere oltre, il prima che gli fu possibile, si recò alla chiesa di San Pietro. Lì si gettò ai piedi di un penitenziere [...] 'Padre Santo, disse il cavaliere, mi presento a voi, il Vicario di Dio, per cercare grazia e perdono».

[Nel testo originale francese: «Et quant il fut à Romme, sans plus attendre, tant qu'il peult, en l'eglise Saint Pierre s'en va. Lors se gecta aux pieds d'ung penancier [...] 'Pere Sainct, dist le chevalier [...] je viens à vous, Vicaire de Dieu, pour requerir pardon et mercy»].

Ma questo episodio, presente nelle due opere quattrocentesche, non è affatto originale. Potete immaginare chi si recò dal Papa - circa duecento anni prima - in cerca di assoluzione?

Naturalmente, si tratta proprio di Huon:

«Essi giunsero nella città di Roma. Quella notte furono alloggiati in un albergo; furono molto ben serviti e onorati. E il giorno successivo, quando fu giorno [...] se ne andarono al monastero di San Pietro. Il papa stava facendo cantar messa; Huon l'ascoltò, così come anche i suoi compagni. Quando fu terminata e le funzioni finite, e il papa ritornò dal monastero, Huon gli andò incontro [...] A lui confessò tutti i suoi peccati».

[Nel testo originale francese: «il sont venu à Romme le chité. Cele nuit sont herbegié à l'ostel; Moulte furent bien servi et honneré. Et l'endemain, quant il fu ajorné [...] au mostier Saint Piere en sont alé. Li apostoles faisoit

messe canter; Hues l'escoute et se gent autretel. Quand dite fu et li mestiers finés, Et l'apostoles est du mostier tornés. Hues li est à son encontre alés [...] A lui s'est lues li enfes confesés»].

La trappola mobile fatta di metallo. Il viaggio per incontrare il Papa. Tutto ciò sembra essere simile, troppo simile, nelle varie opere letterarie, per non destare sospetti. E c'è anche una terza, incredibile coincidenza che pare legare Huon con il mito sibillino.

Nella magica torre di Dunostre, oltre i flagelli di metallo che incessantemente impediscono ai visitatori di penetrare nella fortezza, un altro incontro attende il nostro eroe. Chi si trova in attesa di Huon nell'incantato castello? La risposta è del tutto sorprendente:

«Il figlio di Sewin [Huon], originario di Bordeaux, assestò tre colpi molto forti sul bacile d'oro [che si trovava accanto ai due guardiani di bronzo]. Una giovane nel palazzo udì il suono, SEBILE era il suo nome, fanciulla di grande bellezza; subito, come udì il bacile risuonare, se ne venne alla finestra, e vide Huon che tentava di entrare».

[Nel testo originale francese: «Li fieus Sewins, de Bordiax la cité, Sour le bacin qui fu f'or esmeré a fru trois cos par moult grande fierté. Une pucele ou u palais listé, Sebile ot nom, moult par ot de biauté; Si tost comme ot le bacin d'or sonner, A le fenestre s'en est venue ester, et voit Huon qui veult laiens entrer»].

Il magico castello nasconde una fanciulla: una giovane il cui nome è 'Sebile' - un'antica parola francese per 'Sibilla'.

Tra tutti i possibili nomi che avrebbero potuto essere prescelti per quella fanciulla chiusa nella torre incantata, Huon sta per incontrare esattamente 'Sibilla'. Proprio come Guerrino, proprio come il cavaliere tedesco di de La Sale.

Solo una coincidenza? Solamente un altro caso fortuito, che collega del tutto accidentalmente *Huon da Bordeaux*, *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*?

Crediamo proprio di no. E ci pare strano che nessuno studioso o accademico sembri avere notato il problema letterario che abbiamo appena posto. C'è sicuramente materia per studi molto più approfonditi, che possano occuparsi dell'analisi comparata dei tre testi citati.

Eppure, è proprio questo lo scopo per il quale il sito *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* è nato: promuovere una rinnovata attenzione e nuovi studi nei confronti di un mito che tanto ha ancora da svelare. E continueremo quindi a presentare nuove proposte di ricerca in merito ad una leggenda che continua ad affascinare gli uomini con il proprio incantesimo senza tempo.

Michele Sanvico